

Krótkie doniesienie – Short communication

Pierwsze stanowiska *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Nizinie Mazowieckiej

ANNA PEŁKA^{1*} , MICHAŁ MARKOWICZ², MAREK CHRÓŚCIK³

¹ Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

² ul. Słomiana 2/4, 01-384 Warszawa

³ ul. Brygadzystów 31, 01-384 Warszawa

*autor do korespondencji: a.pelka@uw.edu.pl

Abstract. [First records of *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae) in Mazovian Lowland]. Specimens of *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) have been recorded for the first time in Mazovian Lowland (Warsaw, Bemowo district). These records are also the first ones in the north-eastern part of Poland.

Key words: Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae, *Rhaphigaster nebulosa*, faunistics, new records, Mazovian Lowland, Poland

Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) do 2015 roku był bardzo rzadko notowany w Polsce. Dane podane w literaturze wykazywały pojedyncze stanowiska na Po-brzeżu Bałtyku, Pojezierzu Pomorskim, Górnym i Dolnym Śląsku (Lis 1987, 1989, 1990; Hebda i Mazur 2010).

Ryc. 1. Stanowiska *Rhaphigaster nebulosa* w Polsce; fioletowe kółka – stanowiska literaturowe wykazane do 2015 r., czarne kółka – stanowiska literaturowe wykazane po 2015 r., czerwone kółko – nowe stanowiska [Fig. 1. Localities of *Rhaphigaster nebulosa* in Poland; purple circles – literature data to 2015, black circles – literature data after 2015, red circle – new records].

Od roku 2016 odnotowywane są kolejne, coraz liczniejsze stanowiska, także w nowych krainach Kata-

logu Fauny Polski [KFP] (Burakowski i in. 1973), tj. w Beskidzie Wschodnim i Zachodnim, Górach Świętokrzyskich, na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, Wyżynie Małopolskiej oraz na Nizinie Sandomierskiej (Gierlasiński i in. 2016, 2019; Skitek 2016; Bury 2019).

Niemniej jednak *R. nebulosa* jest rzadko wykazywanym gatunkiem we wschodniej Polsce. Do tej pory znany był jedynie z pięciu stanowisk w tej części kraju (Bury 2019) (ryc. 1). Obecne doniesienie powiększa zasięg występowania tego gatunku o nową krainę KFP, to jest Nizinę Mazowiecką.

Wykaz nowych stanowisk *R. nebulosa*

Stanowisko nr 1. Warszawa, Bemowo (UTM: DC98), osiedle Jelonki. Topola na posesji parafii Podwyższenia Krzyża Św.; 7 IX 2019, 1 ex. (nimfa), leg. A. Pełka, det. P. Pynnönen, R. Jones, ver. J. Lis; 10 IX 2019, 2 exx. leg. A. Pełka; 11 IX 2019, 2 exx. (nimfa i imago), leg. A. Pełka (obserwacja); 12 IX 2019, 1 ex., leg. A. Pełka (obserwacja).

Pierwszego odkrycia *R. nebulosa* na Nizinie Mazowieckiej dokonano 7.09.2019 w Warszawie, na terenie posesji parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach (ryc. 2). Podczas obserwacji kolonii *P. apterus* na starej topoli zauważono nimfę *R. nebulosa* (ryc. 3). Trzy dni później (10.09.2019) na tym samym stanowisku znaleziono dwa dorosłe osobniki. W następnych dniach zaobserwowano jeszcze nimfę i imago (11.09.2019) oraz jednego dorosłego osobnika (12.09.2019)

(ryc. 4 i 5). Wszystkie osobniki na stanowisku nr 1 spotykano zawsze w słoneczne dni na południowej ekspozycji pnia drzewa, w godzinach popołudniowo-wieczornych (godz. 15-19). Warto też zauważyć, że topola bywa wymieniana w literaturze jako miejsce występowania *R. nebulosa* (m.in. Ghahari i in. 2014; Gierlasiński i in. 2016).

Ryc. 2. Pierwsze stanowisko *Rhaphigaster nebulosa* na Nizinie Mazowieckiej (Warszawa-Bemowo, widok od ul. Cokołowej, topola na parafialnej posesji) – biała strzałka (fot. A. Pełka) [**Fig. 2.** The first locality of *Rhaphigaster nebulosa* on Mazovia Lowland (Warsaw-Bemowo, view at Cokołowa street, poplar tree on the parish property) – white arrow (photo by A. Pełka)].

Stanowisko nr 2. Warszawa, Bemowo (UTM: DC98), osiedle Jelonki. Budynek szkoły przy ul. Rozłogi. 23 IX 2019, 1 ex., wleciał przez okno, leg. M. Chróścik, det. A. Pełka.

23.09.2019 r. jeden osobnik *R. nebulosa* wleciał do sali lekcyjnej w szkole podstawowej przy ul. Rozłogi ok. godz. 11 (ryc. 6).

Stanowisko nr 3. Warszawa, Bemowo (UTM: DC98), osiedle Jelonki. Dzwonnica na posesji parafii Podwyższenia Krzyża Św. na Jelonkach. 27 IX 2019, 9 exx., leg. M. Markowicz (obserwacja). 29 IX 2019, 1 ex., leg. M. Markowicz (obserwacja).

27 i 29.09.2019 r. zaobserwowano *R. nebulosa* w nocy (godz. 22-24), na oświetlonej reflektorem południowej elewacji dzwonnicy, znajdującej się na posesji

parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach (ryc. 7).

Ryc. 3. Pierwszy osobnik *Rhaphigaster nebulosa* (nimfa) znaleziony na Nizinie Mazowieckiej (Warszawa-Bemowo) na stanowisku Nr 1 w dniu 7.09.2019 (fot. A. Pełka) [**Fig. 3.** The first specimen of *Rhaphigaster nebulosa* (nymph) found in Mazovian Lowland (Warsaw-Bemowo district), in the locality No. 1, 7.09.2019 (photo by A. Pełka)].

Ryc. 4. Jeden z dwóch dorosłych osobników *Rhaphigaster nebulosa* znalezionych na stanowisku nr 1 w dniu 10.09.2019 (fot. A. Pełka) [**Fig. 4.** One of two adult specimens of *Rhaphigaster nebulosa* found in Warsaw in the locality No. 1, 10.09.2019 (photo by A. Pełka)].

Stanowisko nr 4. Warszawa, Bemowo (UTM: DC98), osiedle Jelonki. Budynek mieszkalny przy ul. Puszczy Solskiej. 28 IX 2019, 4 exx., leg. A. Pełka. 3 X 2019, 3 exx., leg. A. Pełka. 13 X 2019, 1 ex., leg. A. Pełka.

Trzykrotnie znaleziono *R. nebulosa* w wielopiętrowym budynku mieszkalnym, na balkonie mieszkania znajdującego się na 7 piętrze. W dniu 28.09.2019 zauważono cztery osobniki (jeden żywy na ścianie, pozostałe na podłodze – jeden martwy i dwa w złym stanie fizycznym, m.in. z niesprawnymi odnóżami), 3.10.2019 znaleziono w tym samym miejscu trzy martwe osobniki z rozpostartymi skrzydłami (ryc. 8), a 13.10.2019 – jednego żywego osobnika (przekręconego odnóżami do góry).

Ryc. 5. Dwa osobniki *Rhaphigaster nebulosa* (postać dorosła i nimfa) zaobserwowane w Warszawie na stanowisku nr 1 w dniu 11.09.2019 (fot. A. Pełka) [**Fig. 5.** Two specimens of *Rhaphigaster nebulosa* (imago and nymph) observed in the locality No. 1, 11.09.2019 (photo by A. Pełka)].

Ryc. 6. Osobnik *Rhaphigaster nebulosa* znaleziony na stanowisku nr 2 w dniu 23.09.2019 (fot. A. Pełka) [**Fig. 6.** Specimen of *Rhaphigaster nebulosa* found in the locality No. 2, 23.09.2019 (photo by A. Pełka)].

Wszystkie cztery opisane stanowiska położone są w bliskiej odległości od siebie (ryc. 9). Stanowisko nr 3 jest odległe od stanowiska nr 1 ok. 30 m, stanowisko

nr 4 - ok. 125 m. Najdalej od stanowiska nr 1 położone jest stanowisko nr 2 - ok. 635 metrów w prostej linii.

Ryc. 7. Osobnik *Rhaphigaster nebulosa* zaobserwowany na stanowisku nr 3 w dniu 27.09.2019 – fot. M. Markowicz [**Fig. 7.** Specimen of *Rhaphigaster nebulosa* observed in the locality No. 3, 27.09.2019 – photo by M. Markowicz].

Ryc. 8. Trzy martwe osobniki *Rhaphigaster nebulosa* znalezione w Warszawie na stanowisku nr 4 w dniu 3.10.2019 (fot. A. Pełka) [**Fig. 8.** Three dead specimens of *Rhaphigaster nebulosa* found in Warsaw in the locality No. 4, 3.10.2019 (photo by A. Pełka)].

Obszar tej części Warszawy, w której znajdują się omówione stanowiska, ze względu na obecność dużych osiedli mieszkaniowych charakteryzuje się stosunkowo wysokim wskaźnikiem zaludnienia na kilometr kwadratowy. Znajdują się tu zarówno wielopiętrowe bloki, jak i niska zabudowa z przydomowymi ogródkami.

Ryc. 9. Rozmieszczenie stanowisk *Rhaphigaster nebulosa* w Warszawie, (Bemowo, os. Jelonki) - czerwone kółka, źródło: <https://warszawa.e-mapy.net> [**Fig. 9.** Localities of *Rhaphigaster nebulosa* in Warsaw (Bemowo district, Jelonki) - red circles, source: <https://warszawa.e-mapy.net>].

Przy każdym z omówionych stanowisk znajdują się parkingi. Przy ulicach, skwerach i na terenie przydomowych posesji rośnie wiele gatunków drzew, krzewów i innych roślin. Niektóre z nich w danych literaturowych wiązane są z *R. nebulosa* (Aukema i Steeghs 2002; Bantock i in. 2011). Można założyć, że tego typu teren będzie sprzyjał dalszemu rozprzestrzenianiu się tego synantropijnego i polifagicznego pluskwiaka.

Stanowiska odkryte w Warszawie są nie tylko pierwszymi na Nizinie Mazowieckiej, ale także najbardziej wysuniętymi na północno-wschodni kraniec Polski. Stanowią też kolejne, szóste stwierdzenie *R. nebulosa* we wschodniej Polsce, co wskazuje na poszerzenie zasięgu występowania tego gatunku.

Do wygenerowania mapy użyto programu MapaUTM ver. 5.2 (autor: G. Gierlasiński).

Podziękowania

Autorzy pragną podziękować Panu Prof. Jerzemu Lisowi za potwierdzenie poprawności oznaczenia pierwszej nimfy *R. nebulosa* oraz za wszystkie wskazówki udzielone podczas gromadzenia danych i pisania artykułu. Podziękowania kierują również do recenzentów za zgłoszone uwagi do pracy.

Piśmiennictwo – References

- Aukema B., Steeghs J. 2002. De wants *Rhaphigaster nebulosa* in Nederland (Heteroptera: Pentatomidae). *Nederlandse Faunistische Mededelingen* **16**: 99–101.
- Bantock T. M., Notton D., Barclay M. V. L. 2011. *Rhaphigaster nebulosa* (Pentatomidae: Pentatomini) ar-

rives in Britain. *Het News (2nd series)* **17/18**: 5.

- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrzążcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23** (2): 1–232.
- Bury J. 2019. Pierwsze obserwacje *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim i na Nizinie Sandomierskiej. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 65–67.
- Ghahari H., Moulet P., Rider D.A. 2014. An annotated catalog of the Iranian Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomorpha). *Zootaxa* **3837**: 1–95.
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Orzechowski R., Tazakowski A., Woźniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 19–48.
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Żurawlew P., Markiewicz E., Stephan W. 2016. Nowe dane o występowaniu *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **10**: 37–39.
- Hebda G., Mazur M. A. 2010. Pierwsze stanowisko *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Dolnym Śląsku. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **2**: 35–36.
- Lis J. A. 1987. Pluskwiaki z nadrodziny Pentatomoidea Reut. (Hemiptera, Heteroptera) Wyżyny Śląskiej. *Fragmenta Faunistica* **30**: 359–372.
- Lis J. A. 1989. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Wyżyny Śląskiej. *Rocznik Muzeum Górno-śląskiego w Bytomiu, Przyroda* **12**: 5–60.
- Lis J. A. 1990. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) – a faunistic review. Pentatomidae. *Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology)* **1**: 5–102.
- Skitek A. 2016. Nowe stanowiska rzadkich gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **10**: 13–20.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Otrzymano (received): 14 October 2019
Zaakceptowano (accepted): 30 November 2019